

Развитие системы дорожного сообщения и первых видов транспорта

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич** профессор Ташкентского государственного университета.
2. **Халилов Руслан Қахрамонович.** Студент Ташкентского государственного университета.

Аннотация

Следует сказать, что пути общения также развивались снизу вверх, от простого к сложному. Расширился и размах дорог, изначально формировавшихся в границах небольшого участка. Некоторые дороги, возникшие внутри определенного рода и племени, превратились в межконтинентальные дороги. Лошади и верблюды, первые основные средства передвижения по суше, не были изобретены людьми, но существовали в природе с древних времен. Совершенно иначе обстоит дело с транспортными средствами на речных и морских путях.

Ключевые слова: дорога, сообщение, сообщение, территория, застройка.

Abstract

It should be said that the communication paths also developed from the bottom up, from simple to complex. The scope of the roads, which were initially formed within the boundaries of a small area, also expanded. Some roads that

appeared within a certain clan and tribe developed into intercontinental roads. Horses and camels, the first main means of transportation on land, were not invented by humans, but they existed in nature since ancient times. The situation is completely different for vehicles on river and sea routes.

Key words: road, communication, communication, territory, development.

Развитие системы дорожного сообщения также зависит от транспортных средств, которые в ней движутся. Сначала люди шли по дорогам. Однако по мере увеличения расстояния добираться до места назначения пешком становилось все труднее. Они начали использовать животных, таких как лошади и верблюды, на которых удобно ездить. Путешествие на большие расстояния, особенно на лошадях и верблюдах, стало надежным. Этих животных использовали не только для верховой езды, но и для переноски грузов и перевозки груженных телег. В этом смысле лошади и верблюды и связанные с ними повозки считались первыми транспортными средствами. На протяжении тысячелетий эти животные с радостью служили людям в поездках в дальние страны и осуществлении торговых связей.

Существование системы дорожного сообщения показывало свое влияние во все времена и везде. Под системой автомобильного сообщения понимаются пути сообщения на суше, воде и воздухе, соединяющие районы и движущиеся по ним транспортные средства. В зависимости от своей

значимости каналы связи могут быть на национальном, региональном и межконтинентальном уровне. Следует сказать, что пути общения также развивались снизу вверх, от простого к сложному. Расширился и размах дорог, изначально формировавшихся в границах небольшого участка. Некоторые дороги, возникшие внутри определенного рода и племени, превратились в межконтинентальные дороги. Но дороги не пришли к этому уровню сами по себе. Она была реализована благодаря упорному труду многих людей на протяжении десятков и сотен лет. Некоторые даже пожертвовали своей жизнью ради этой цели.

Без всякого преувеличения можно сказать, что без лошадей и верблюдов не было бы таких понятий, как «Глухая дорога», «Царская дорога», «Луговая дорога» и «Великий Шелковый путь», которыми пользовалось человечество в прошлом. Потому что древние дороги, названия которых мы упомянули, тянулись на тысячи километров. Хотя это были первые наземные транспортные средства, были также речные и морские транспортные средства. Путешествовать по речным и морским путям человечество стало гораздо позже, чем по суше. Существовала большая разница между наземными транспортными средствами и речным и морским транспортом. Лошади и верблюды, первые основные средства передвижения по суше, не были изобретены людьми, но существовали в природе с древних времен. Совершенно иначе обстоит дело с транспортными средствами на речных и морских путях. Плоты, лодки и корабли, используемые на этих

дорогах, — все это продукты человеческого мышления. Проще говоря, люди должны были создавать и открывать средства передвижения по морским путям.

В основной части человеческой цивилизации на протяжении тысячи, десяти тысяч, сотен тысяч и даже миллионов лет лошади и верблюды на сухопутных караванных путях, повозки, лодки и корабли, передвигающиеся на веслах и парусах по речным и морским путям, основные средства системы дорожного сообщения. Однако научно-технические открытия и появление индустриализации в 17-18 вв. коренным образом изменили ситуацию в системе дорожного сообщения.

Известно, что средства сообщения на морских путях в основном приводятся в движение физической силой и с помощью природных явлений: рек, морских течений и ветров. В результате научно-технических открытий эти орудия стали механизироваться. Двигатели этих машин приводились в движение паром. На морских путях появились первые паровые машины, с тех пор ведущие в мировой системе автомобильного сообщения. Первая паровая машина с паровым двигателем была построена американцем Робертом Фултоном в 1807 году. Первооткрыватель назвал свою канонерскую лодку длиной 40,5 м и шириной 5,5 м «Клермон». Двигаясь со скоростью 8 км в час, этот пароход освобождал моряков от каторжной гребли и зависимости от ветра на морских путях.

С годами по морским путям начали курсировать пароходы, работающие на

мазуте, и электрические пароходы. Появление современного морского транспорта привело к увеличению значения морских путей, на этих транспортных средствах можно перевозить больше грузов, они могут гораздо быстрее достигать пунктов назначения, а путешествия и торговля стали более надежными, удобными и безопасными. Для этого были построены гавани, прорыты каналы, в местах, где начинались и проходили морские пути, появились паромы. Без них сложно представить современные морские пути и морской транспорт.

Гавани, т. е. порты, являются районом особого значения на морских путях. Порты строятся в прибрежной части океанов и морей и представляют собой специальные места для стоянки, обслуживания судов, погрузки и выгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров. В настоящее время в мире насчитывается более двух тысяч портов, по данным, первый порт «Приблизительно млн. средний. Он появился в Средиземноморье в 4-м тысячелетии до нашей эры. Текущий грузооборот крупных портов составляет 270 млн. тонн. тонн и более». Как видите, сегодня основные гавани очень загружены. На земле много гаваней такого размера. Когда все они объединены, объем работы очень велик. Эти числа можно легко записать письменно. Но перевозить, загружать и разгружать такие грузы будет недостаточно. Чтобы представить себе этот размер, надо попробовать поднять или передвинуть грузы 25 кг и 50 кг одновременно. Тогда можно немного пощупать количество грузов в миллионы и миллиарды тонн.

Одним из других неотъемлемых компонентов морских путей являются каналы. Канал – это водный путь, соединяющий один водный объект с другим водным объектом короткими путями. Каналы делятся на два типа: 1. Естественные каналы. 2. Искусственные каналы. Естественные каналы представляют собой естественные узкие проливы. Проливы – это естественные водные пути между континентами, континентами и сушей, и это часть морских путей. Есть известные и известные проливы, такие как Дувр между Великобританией и Францией, Босфор в Черном море, Дарданеллы. В частности, известно, что через Дуврский пролив в год проходит четыреста тысяч судов. Теперь поговорим об искусственных каналах. Как следует из названия, искусственные каналы были созданы в результате деятельности человека. Искусственные каналы прорыты по суше, чтобы сократить расстояние между морскими путями и таким образом соединить водоемы, находящиеся далеко друг от друга. Таких каналов в истории морских путей построено немало. Среди них Суэцкий канал, имеющий очень высокую экономическую эффективность и большое социальное значение, сыграл важную роль не только в морских путях, но и в развитии мировых путей сообщения. Можно сказать, что этот канал приобретает все большее значение в экспорте продукции развивающихся стран Азии в страны Евросоюза.

Взаимосвязанность современной системы автомобильного сообщения отчетливо видна в деятельности паромов, являющихся неотъемлемой частью

морских путей. Паромы — это плавучие сооружения на море, которые перевозят наземные транспортные средства, автомобили и поезда с пассажирами и грузами с одного берега моря или реки на другой. Положительной стороной этого является то, что автомобили, перебравшиеся на другую сторону, будут продолжать движение к месту назначения по шоссе, а поезда по железной дороге. В регионе работают крупнейшие в мире паромы. В частности, на 300-километровом маршруте Баку (Азербайджан) - Красноводск (Туркменистан) и других маршрутах на Каспийском море действуют паромы.

Следует признать, что на протяжении нескольких столетий морские пути во многом были впереди. Согласно информации, в современных мироторговых отношениях «морской транспорт осуществляет почти 80% международной торговли». Можно сказать, что эти проценты основаны на очень больших числах. Видно, что оставшиеся 20% международной торговли осуществляются наземными путями и воздушными путями. Ведь значение наземных дорог и воздушных путей и потенциал транспортных средств на них очень велико. Не могут ли оба быть равны морским путям и морскому транспорту? Так что равных быть не может. Конечно, на это есть причины. Они определяются следующим: во-первых, не нужно тратить деньги на строительство морских путей. Лишь бы были лодки и корабли, которые на нем умеют плавать, можно плыть куда угодно; во-вторых, морские пути (кроме внутренних каналов и рек) не пересекают границы ни одной страны,

поэтому никто не должен платить за транзит; в-третьих, морские пути имеют более одной альтернативы для достижения пункта назначения; в-четвертых, очень высока эффективность эксплуатации морских транспортных средств, передвигающихся по морским путям. Морские транспорты способны плавать на очень большие расстояния без остановок, перевозя много грузов; в-пятых, удобно перевозить грузы морем и высоки возможности безопасной доставки грузов до места назначения; в-шестых, помимо международных морских путей в некоторых странах имеются внутренние реки, каналы и озерные пути, значение которых, особенно если они примыкают к международным морским путям, возрастает и служат дальнейшему увеличению объемов грузо- и пассажиропотоков на морских путях. Согласно бухгалтерским книгам специалистов, речные суда могут перевозить больше грузов, чем железнодорожные, а главное, потребляют почти в 6 раз меньше электроэнергии на единицу перевозимого груза.

Литература

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
2. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.